

**Nowe stanowiska pokątnika złowieszczka *Blaps mortisaga*
(LINNAEUS, 1758) (Coleoptera: Tenebrionidae,
Tenebrioninae, Blaptini) w Polsce**

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3726780>

MARCIN KADEJ¹ , MICHAŁ KUKLA¹,
HENRYK SZOLTYS³, ROLAND DOBOSZ⁴

¹ Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Instytut Biologii Środowiskowej, Pracownia Biologii Konserwatorskiej i Ochrony Bezkręgowców, ul. Przybyszewskiego 65, 51-148 Wrocław, Polska, e-mail: marcin.kadej@uwr.edu.pl, adrian.smolis@uwr.edu.pl, 288247@uwr.edu.pl

² Ardis PW, ul. Olimpijska 7/317, 94-043 Łódź, Polska, e-mail: ardis.pl@gmail.com

³ Park 9, 42-690 Brynek, Polska, e-mail: henryk.szoltys@wp.pl

⁴ Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Dział Przyrody, Pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom, Polska, e-mail: dobosz@muzeum.bytom.pl

ABSTRACT. New localities of *Blaps mortisaga* (LINNAEUS, 1758) (Coleoptera: Tenebrionidae) from Poland.

This mainly synanthropic beetle is regarded as endangered in Poland and listed in both Polish Red List and Polish Red Data Book of Animals in category EN. Authors described six new records of Churchyard beetle and postulated active searching and conservation of the natural populations of it.

KEY WORDS: Churchyard beetle, *Blaps mortisaga*, endangered species, Poland, faunistics.

WSTĘP

Pokątnik złowieszczek *Blaps mortisaga* (LINNAEUS, 1758) (Ryc. 1) jest jednym z czterech gatunków z rodzaju *Blaps* FABRICIUS, 1775 stwierdzonymi w Polsce (IWAN *et al.* 2010). Jest to chrząszcz ubarwiony na czarno, o stosunkowo dużych rozmiarach ciała, osiągający długość do 30 mm. Gatunek ten w Polsce nie jest objęty żadną formą ochrony, mimo że na *Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce* i w *Polskiej czerwonej księdze zwierząt* został umieszczony z wysoką kategorią zagrożenia EN (z ang. endangered - gatunek silnie zagrożony wyginięciem; PAWŁOWSKI *et al.* 2002, KONWERSKI 2004). Pogłębione studium o biologii, ekologii i zagrożeniach pokątników w Polsce zebrał i przedstawił RUTA (2005). Gatunek ten jest uważany za euro-orientalny element synantropijny, który sporadycznie był notowany w Europie Północnej i Zachodniej gdzie został zawleczony z regionu kaukaskiego wraz z produktami spożywczymi. W ostatnich latach stwierdzono go również po raz pierwszy z Palma de Mallorca na Balearach (FERRER & MARTÍNEZ FERNÁNDEZ 2008). W cytowanej powyżej publikacji z 2008 roku szeroko omówione są, m. in. biologia, przyczyny i historia rozprzestrzenienia się *B. mortisaga* w Europie.

W minionych latach dane o rozmieszczeniu *B. mortisaga* (L.) w Polsce zostały znacząco powiększone dzięki kilku publikacjom (RUTA 2005, 2007, GAWROŃSKI & OLEKSA 2007, IWAN *et al.* 2010, MARCZAK *et al.* 2010, BUNALSKI *et al.* 2011). W niniejszym artykule wykazujemy tego chrząszcza na kolejnych sześciu nowych

stanowiskach w Polsce z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej, Wyżyny Łódzkiej, Górnego Śląska, Beskidu Zachodniego i Sudetów Zachodnich oraz, przy części z nich, podajemy okoliczności w jakich go zaobserwowano.

Zabezpieczony materiał dowodowy znajduje się w kolekcji dydaktyczno-naukowej Pracowni Biologii Konserwatorskiej i Ochrony Bezkręgowców UW (coll. M. Kadej), w zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu (USMB) oraz w kolekcji prywatnej Henryka Szoltysa (współautora publikacji). Okazy dowodowe oznaczono na podstawie opracowania NOVÁKA (2007). Celem utrzymania porównywalności danych chorologicznych podawanych poniżej przyjęto podział na krainy faunistyczne zgodny z *Katalogiem Fauny Polski* (BURAKOWSKI *et al.* 1983).

NOWE STANOWISKA *Blaps mortisaga* (L.)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska

Województwo lubuskie: Pojezierze Leszczyńskie, gmina Nowa Sól, Stawy (ok. 30 km na północny wschód od Nowej Soli) [WT55], gospodarstwo agroturystyczne - stajnia (51°54'15.27"N / 15°51'37.21"E), jeden żywy osobnik dorosły, 2 XI 2018, leg. Sylwia & Adrian Smolis, ex coll. M. Kadej.

Z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej gatunek wykazywano stosunkowo często (BURAKOWSKI *et al.* 1987, RUTA 2005, 2007, IWAN *et al.* 2010, BUNALSKI *et al.* 2011).

Śląsk Górny

Województwo śląskie: powiat Lubliniec, gmina Ciasna, Molna [CB32], dwa żywe osobniki w pomieszczeniu mieszkalnym domu wolnostojącego przy nieczynnym cmentarzu ewangelickim, X 1994, leg. Roland Dobosz, ex coll. USMB; powiat Rybnik, gmina Lyski, Zwonowice [CA15], 1 ex., 28 III 1991 1 ex., 26 IV 1991, leg. Andrzej Matusiak, ex coll. Henryk Szoltys.

W XIX i w pierwszej XX wieku gatunek ten na Górnym Śląsku znany był z kilkunastu stanowisk (BURAKOWSKI *et al.* 1987, IWAN *et al.* 2010). W drugiej połowie XX wieku (z końca lat pięćdziesiątych i lat sześćdziesiątych) pochodzą dane jedynie z dwóch lokalizacji: Ruda Śląska-Kochłowice [CA57] oraz Buczyna [CB06] (IWAN *et al.* 2010) oraz publikowanego powyżej stanowiska.

Wyżyna Małopolska

Województwo łódzkie: Wyżyna Łódzka, gmina Żarnów, Marcinków [DB47], kilkadziesiąt żywych okazów (ok. 80) w mieszkaniu w czasie prac remontowych, część osobników obserwowana także na zewnątrz budynku mieszkalnego, XI 2018, leg. Jacek Doniec, ex coll. M. Kadej.

Dotychczas z Wyżyny Małopolskiej gatunek wykazywany był z czterech miejscowości (KOWALCZYK & WATAŁA 1998, RUTA 2005, IWAN *et al.* 2010).

Sudety Zachodnie

Województwo dolnośląskie: powiat Jawor, gmina Mściwój, Siekierzyce [WS85], 1 ex., 15 IV 1996, leg. Artur Berezowski, ex coll. Henryk Szoltys.

Gatunek odnotowany z tej krainy jedynie przez GERHARDTA (1910) z Kaczorowa [WS64] koło Jawora.

Beskid Zachodni

Województwo śląskie: powiat Cieszyn, Ustroń [CA40], 1 ex., 2 XI 1999, leg Tomasz Gazurek, ex coll. Henryk Szoltys.

Znany z tej krainy z licznych, głównie z drugiej połowy XIX i pierwszej połowy XX wieku, stanowisk (BURAKOWSKI *et al.* 1987, IWAN *et al.* 2010).

Ryc 1. Pokątnik złowieszczek *Blaps mortisaga* (LINNAEUS, 1758) (Coleoptera: Tenebrionidae) – widok od strony grzbietowej, skala = 5 mm (fot. M. Kukla).

Fig. 1. Churchyard beetle *Blaps mortisaga* (LINNAEUS, 1758) (Coleoptera: Tenebrionidae) – dorsal view, scale bar = 5 mm (photo M. Kukla).

DYSKUSJA

Pomimo faktu, iż ostatnio opublikowano szereg nowych stanowisk (część dotychczas niepublikowanych lecz starszych danych) tego interesującego gatunku chrząszcza rozmieszczonych w miarę równomiernie na terytorium naszego kraju (KONWERSKI 2004, RUTA 2005, 2007, GAWROŃSKI & OLEKSA 2007, IWAN *et al.* 2010, MARCZAK *et al.* 2010, BUNALSKI *et al.* 2011), to wciąż jego rozszedlenie w Polsce nie jest w pełni poznane. Z pewnością utrudnia to ocenę rzeczywistego stopnia zagrożenia *B. mortisaga* (L.). Ponadto biorąc pod uwagę, że zdecydowana większość krajowych populacji wydaje się

być synantropijna (KONWERSKI 2004, RUTA 2005, IWAN *et al.* 2010) i została wykazana z budynków mieszkalnych (w szczególności z nieogrzewanych piwnic) oraz zabudowań gospodarczych, możliwości ich ochrony oraz zachowania są mocno ograniczone lub praktycznie niemożliwe do realizacji.

Na postępujący zanik krajowej entomofauny związanej z siedliskami synantropijnymi o określonej specyfice, tj. stosunkowo wilgotnymi, z względnie niskimi ale stałymi temperaturami przy jednoczesnej obecności materii organicznej w postaci magazynowanej żywności lub paszy, zwracali już uwagę wcześniej np. KOWALCZYK & WATAŁA (1988) czy SZEPTYCKI (1990). Proces ten obserwuje się również w innych krajach Europy, zarówno zachodniej jak i północnej, o czym świadczy gwałtowne ustępowanie *B. mortisaga* (L.) na tych obszarach (KONWERSKI 2004, RUTA 2005).

W związku z powyższym należałoby w badaniach entomologicznych zwrócić baczniejszą uwagę na ten zanikający w wyniku wszelkiego rodzaju modernizacji budynków szczególnie kompleks entomofauny. Niewykluczone, iż jedynym sensownym rozwiązaniem pozwalającym na zachowanie takich gatunków, w tym pokątnika złowieszczka, może być odkrycie i ochrona populacji zamieszkujących stanowiska poza zabudowaniami ludzkimi (RUTA 2005). W innym wypadku tego interesującego chrząszcza i jednocześnie jednego z największych przedstawicieli rodziny Tenebrionidae w naszym kraju, będzie trzeba dopisać do listy taksonów wymarłych w Polsce.

PODZIĘKOWANIA

Serdecznie dziękujemy Państwu Natalii i Erykowi Tietz za gościnę w ich gospodarstwie agroturystycznym i pomoc w poszukiwaniach chrząszczy.

PIŚMIENNICTWO

- BUNALSKI M., KONWERSKI SZ., PRZEWOŻNY M., RUTA R. 2011. Nowe dane o rozmieszczeniu chrząszczy z rodziny czarnuchowatych (Coleoptera: Tenebrionidae) na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej. Cz. 3: Tenebrioninae. *Wiadomości entomologiczne* 30(4): 211–222.
- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1983. Chrząszcze – Coleoptera. Scarabaeoidea, Dasciloidea, Byrrhoidea i Parnoidea. *Katalog fauny Polski*. PWN, Warszawa, 23(9): 294 pp.
- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1987. Chrząszcze – Coleoptera. Cucujoidea, cz. 3. *Katalog fauny Polski*. PWN, Warszawa, 23(14): 309 pp.
- FERRER J., MARTÍNEZ FERNÁNDEZ J.C. 2008. *Blaps mortisaga* (L.) o la leyenda de la muerte, una especie introducida en Europa boreal y occidental (Coleoptera, Tenebrionidae). *Boletín de la Asociación española de Entomología* 32(3-4): 245–261.
- GAWROŃSKI R., OLEKSA A. 2007. Nowe stanowiska rzadkich i zagrożonych chrząszczy (Coleoptera) z północnej Polski. *Wiadomości entomologiczne* 26(1): 5–14.
- GERHARDT J. 1910. Verzeichnis der Käfer Schlesiens preussischen und österreichischen Anteils geordnet nach dem Catalogus coleopterorum Europae vom Jahre 1906. Julius Springer, Berlin: 431 pp.
- IWAN D., KUBISZ D., MAZUR M.A. 2010. The occurrence of Tenebrionidae (Coleoptera) in Poland based on the largest national museum collections. *Fragmenta Faunistica* 53: 1–95.
- KONWERSKI S. 2004. (EN) *Blaps mortisaga* (LINNAEUS, 1758), Pokątnik złowieszczek, Churchyard Beetle; Ordo: Coleoptera / Chrząszcze, Familia: Tenebrionidae / Czarnuchowate, pp. 136–137, In: GŁOWACIŃSKI Z., NOWACKI J. (Eds.), *Polska czerwona księga zwierząt*. Bezkręgowce. IOP PAN Kraków, AR im. A. Cieszkowskiego, Poznań.
- KOWALCZYK J.K., WATAŁA C. 1988. Interesujące chrząszcze (Insecta, Coleoptera) na Wyżynie Łódzkiej. *Przegląd Zoologiczny* 32: 543–546.

- MARCZAK D., LASECKI R., MROCYŃSKI R. 2010. Materiały do poznania rozmieszczenia chrząszczy z rodziny czarnuchowatych (Coleoptera: Tenebrionidae) w Polsce. *Wiadomości entomologiczne* 29(4): 273–282.
- NOVÁK V. 2007. Tenebrionidae. *Folia Heyrovskyana*: 24 pp.
- PAWŁOWSKI J., KUBISZ D., MAZUR M. 2002. Coleoptera chrząszcze, pp. 88–110, In: GŁOWACIŃSKI Z. (Ed.), *Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce*. IOP PAN Kraków.
- RUTA R. 2005. Nowe stanowisko pokątnika żłowieszczka *Blaps mortisaga* (L.) (Coleoptera: Tenebrionidae) w dolinie Noteci oraz uwagi o występowaniu, biologii, ekologii i zagrożeniu pokątników. *Wiadomości entomologiczne* 24(1): 33–42.
- RUTA R. 2007. Chrząszcze (Insecta: Coleoptera) kserotermicznych wzgórz Byszewickich w Dolinie Noteci. *Nowy Pamiętnik Fizjograficzny* 5: 49–107.
- SZEPTYCKI A. 1990. Owady bezkrzydłe (Apterygota) Ojcowskiego Parku Narodowego. *Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Wł. Szafera* 1: 53–57.

Accepted: 28 February 2020; published: 25 March 2020

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>